

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПИОМЕТРЫ У КОШЕК РАЗНЫХ ПОРОД, ЭТИОЛОГИЯ, ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

¹Abduraximov Ismoil Ermuxammad o'g'li ²Nurullaeva Polina Romanovna, ³Ulmasov Botir Farxod o'g'li

¹magistr, TDAU universiteti, ²talaba TDAU universiteti, ³dotsent, TDAU universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525776>

Annotatsiya. *Mushuklarda piometr kasalligining tarqalishi, kelib chiqish sabablari, tashxislash usullari va davolash yo'llarini o'rganish, shuningdek, ushbu kasallikning oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.*

Tadqiqot davomida reproduktiv tizim kasalliklariga gumon qilingan turli yosh va zotga mansub 7 ta mushuk tekshiruvdan o'tkazildi. Ulardan 4 ta holatda piometr tashxisi qo'yilgan bo'lib, bu umumiy tekshirilgan hayvonlarning 57% ni tashkil qiladi, shuningdek, yondosh kasalliklar ham aniqlangan: 15% - sut bezi o'smasi, 15% - patologik tug'ruq, 15% - tuxumdon polikistoz, 15% - endometrit, 43% holatda - sog'lom hayvonlar. Qonning biokimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha hayvonlarda piometruga xos bo'lgan quyidagi o'zgarishlar kuzatildi, ya'ni leykotsitoz (1 mkl da 20-50 ming hujayra va undan yuqori), leykotsitar formulaning chapga siljishi va qondagi mochevina miqdorining 40 - 280 mg% gacha oshishi xosdir.

Kalit so'zlar: *mushuk, piometra, sut bezi o'smasi.*

Abstract. *The study of the spread, causes, methods of diagnosis and treatment of pyometra disease in cats, as well as preventive measures for this disease.*

During the study, 7 cats of different ages and breeds with suspected diseases of the reproductive system were examined. Of these, pyometra was diagnosed in 4 cases, which is 57% of the total number of animals tested, and concomitant diseases were also detected: breast tumor in 15%, pathological labor in 15%, polycystic ovarian disease in 15%, endometritis in 15%, and healthy animals in 43% of cases. According to the biochemical parameters of blood in animals, the following changes were observed, characteristic of pyometra, namely: leukocytosis is characteristic (20-50 thousand cells in 1 μ l and above), a shift in the leukocyte formula to the left and an increase in the urea content in the blood to 40-280 mg%.

Keywords: *cats, pyometra, mammary gland tumor*

Аннотация. *Изучение распространения, причин, методов диагностики и лечения заболевания пиометрой у кошек, а также мер профилактики данного заболевания.*

В ходе исследования обследовано 7 кошек разного возраста и пород с подозрением на заболевания репродуктивной системы. Из них пиометра диагностирована в 4 случаях, что составляет 57% от общего числа обследованных животных, а также выявлены сопутствующие заболевания: опухоль молочной железы в 15%, патологические роды в 15%, поликистоз яичников в 15%, эндометрит в 15% и здоровые животные в 43% случаев. По биохимическим показателям крови у животных наблюдались следующие изменения, характерные для пиометры, а именно: характерен лейкоцитоз (20-50 тыс. клеток в 1 мкл и выше), сдвиг лейкоцитарной формулы влево и увеличение содержания мочевины в крови до 40-280 мг%.

Ключевые слова: *кошки, пиометра, опухоль молочной железы.*

Введение

На протяжении многих лет ученых интересуют вопросы правильного содержания животных и их размножение. С этой точки зрения поддержание здоровья репродуктивной системы животных представляется важнейшей задачей. Заболевания репродуктивных органов у кошек встречаются довольно часто, и немалую долю среди них занимает пиометра. По современным представлениям, это полиэтиологическое заболевание, составляющими частями которого являются в равной степени, как гормональные нарушения, так и микробиологический фактор. А также данное заболевание рассматривается как хроническое продуктивное воспаление слизистой оболочки матки и развивается вследствие эструса, не завершившегося оплодотворением. Если животных с такой патологией не лечить, то неминуем летальный исход. Стандартный пакет диагностических мероприятий основан на анализе данных анамнеза, определении типичных клинических признаков, оценке лабораторных показателей и результатов ультразвукового исследования животного. К основным факторам, предрасполагающим и способствующим возникновению пиометры можно отнести дисфункцию яичников, влияние патогенной микрофлоры на организм животного в целом, и на матку в частности, неправильное применение гормональных и антимикробных препаратов. Патогенная микрофлора, болезнетворные бактерии и инфекции попадают в организм животных различными путями – через кровь, лимфатическую систему, во время полового акта, при травмах родовых путей и проблемных родов. Роль инфекции в этиологии этого заболевания весьма важна, но она вторична, так возбудителями пиометры служит в основном условно-патогенная кишечная микрофлора. Инфицирование, происходит во время течки, когда цервикальный канал приоткрыт. Гормональная дисфункция яичников также влияет на процесс возникновения данной патологии, обычно он связан с высоким уровнем прогестерона и эстрогенов в организме животного. Сначала у кошки начинается железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (воспаление слизистых оболочек матки), сопровождающаяся возникновением кист, постепенно переходящая в хроническую стадию. Ослабление защитной функции организма приводит к развитию данной патологии.

Клинические наблюдения говорят о том, что срок развития пиометры может варьировать от нескольких суток до 2-6 месяцев. Первые симптомы становятся заметными через 15-35 дней после течки. Вообще, проявления пиометры весьма разнообразны т.е. отмечается общее изменение состояния животного: отсутствует аппетит, беспокойство, слабость. При прогрессировании воспаления отмечают симптоматику септического заболевания – лихорадку, анорексию, депрессию, признаки интоксикации. Диагноз основан на данных анамнеза, клинического и ультразвукового исследований, лабораторных методов постановки диагноза. Анализ мочи покажет протеинурию (повышенное содержание белка). В биохимическом анализе крови увеличение содержания мочевины в крови до 40 - 280 мг%.

В диагностике пиометры УЗИ занимает ведущее место и является наиболее достоверным методом диагностики. При дифференциальной диагностике пиометры необходимо исключить беременность. А также – гидрометру (Hydrometra) – скопление в полости матки водянистого содержимого, миксометру (Muxometra) – скопление в полости матки слизистого содержимого и стадию эструса, при которой выделения водянистые, без неприятного запаха. Также необходимо исключить ложную беременность, асцит, парез мочевого пузыря, вагинит, сахарный и несахарный диабет, при которых наблюдается

повышенная жажда и обильное мочеиспускание. Эффективное лечение пиометры возможно только хирургически – удаление матки и обоих яичников. Пиометра это рецидивное заболевание и будет возникать после каждой течки. Консервативные методы (антибиотики, капельницы, гормоны) несовершенны и не всегда безопасны, применяются при открытой форме пиометры, стимулируют сократительную функцию матки препаратами, направленными на эвакуацию гнойно-некротических масс из полости матки, ее санацию, дают лишь временную стабилизацию, сохраняя риск возобновления заболевания, но с более тяжелыми симптомами и даже летальным исходом.

Методы и принципы исследования

За время проведения исследований использовались журналы регистрации поступивших в клиники животных, а также клинические и биохимические методы исследований. Всего было обследовано 7 кошки разного возраста и породной принадлежности с подозрениями на заболевания репродуктивной системы. Биохимические исследования крови проводились в лаборатории ветеринарной клиники университета по общепринятым методикам. Полученные цифровые значения обрабатывались методом вариационной статистики. Из 7 обследованных животных, в 4 случаях поставлен диагноз пиометра, что составляет 57 % от общего количества проверенных животных, также были выявлены сопутствующие заболевания в 15% - опухоль молочной железы, 15% - патологические роды, 15% - поликистоз яичников, 15% - эндометрит, в 43 % случаев – здоровые животные. По биохимическим показателям крови у животных наблюдались следующие изменения, характерные для пиометры, а именно: характерен лейкоцитоз (20-50 тыс. клеток в 1 мкл и выше), сдвиг лейкоцитарной формулы влево и увеличение содержания мочевины в крови до 40 - 280 мг%. Процент заболеваний репродуктивной системы кошек составил: пиометра 57%, эндометрит, ОМЖ 15%, патологические роды 15%, поликистоз яичников 15% случаев от всех обследованных животных. К сожалению, у многих владельцев существует миф, что болеют только породные животные, но по результатам статистических данных обследований животных существует породная предрасположенность кошек к заболеванию, а именно: беспородные 15%, шотландские 15%, сиамские в 15%, ангор 15% случаев.

По данным наших исследований 30% составляют беспородные кошки. У породистых кошек пиометра чаще встречается у кошек ангор (15%) и шотландской (15%). На основании литературных источников, средний возраст возникновения пиометры у кошек – 8 лет. Молодые животные болеют нечасто. Патология у кошек в нашем исследовании встречается в возрасте от 7 месяцев до 16 лет, кошки до 6 лет болеют пиометрой в 45%, старше 10 лет - 15%. А также из историй болезни известно, что 4 кошек хоть раз в жизни получали гормональные препараты, такие как «Стоп-интим», «КонтрСекс», «Гестренол», а 2 из них получали гормональные препараты для прерывания половой охоты постоянно. Особое внимание уделялось изменениям состава крови животных, где наблюдались изменения количества эритроцитов до $7,055 \pm 0,32$, при норме от 6-10 г/л, лейкоцитов до $25,25 \pm 0,5$ при норме 6-21 г/л и гемоглобина до $125,5 \pm 0,5$ г/л., на основании полученных данных делаем вывод о том, что у всех кошек с пиометрой – наблюдается явление лейкоцитоза, который свидетельствует о бактериальных инфекциях, злокачественных новообразованиях и гнойных заболеваниях внутренних органов – пиометра.

Основные результаты

В данном исследовании было использовано 7 кошки, у 4 из них была обнаружена пиометра. Это кошки разных возрастов от 7 месяцев до 16 лет. Большинство – 30% составляют беспородные кошки, 70% – породные кошки. Основными причинами обращения в ветеринарные клиники были снижение аппетита, угнетение, увеличение живота, истечения из половых органов.

В общем анализе крови у всех кошек регистрировался лейкоцитоз, также наблюдается тромбоцитопения и незначительная эритропения. Лейкоцитоз свидетельствует об бактериальных инфекциях, воспалении и некрозе тканей, интоксикации и гнойном заболевании внутренних органов. Тромбоцитопения может являться результатом интоксикации, инфекции, кровотечения. Эритропения возникает при анемии, воспалительных процессах, на поздних сроках беременности. По мнению многих исследователей и врачей пиометра – заболевание кошек после 5-6 лет.

Обсуждение

На базе ветеринарных клиник, где проводились исследования, было исследовано 7 кошки, из них с диагнозом пиометра зарегистрировано 4 животных (1-таблица). Кошки были классифицированы как молодые и взрослые (1- 6 лет) - 3 , взрослые (6-10 лет) - 3 и старые (10-16 год) -1.

Породная принадлежность:

1-таблица

№	Породная принадлежность	Возраст	Количество
1	Беспородные	1-6	2
2	Сиамские	8	1
3	Шотландские	1-6	2
4	Британские	10	1
5	Ангор	6	1

Вывод: по мнению многих авторов и практикующих ветеринарных врачей кошкам, не подлежащим племенному развитию рекомендована овариогистерэктомия до первой течки, это снижает риск развития онкологических заболеваний и осложнений после операции.

Заключение

1. К основным причинам, предрасполагающим и способствующим возникновению пиометры можно отнести дисфункцию яичников, влияние патогенной микрофлоры на организм животного в целом, и на матку в частности, неправильное применение гормональных и антимикробных препаратов.

2. Из 7 поступивших животных, заболевание пиометры зарегистрировано у 4 кошек. Большинство – 30% составляют беспородные кошки, 70% – породные кошки. У породистых кошек пиометра чаще встречается у шотландской (15%), ангор (15%), беспородные (15%), и сиамский (15%) случаев.

3. Самый эффективный метод профилактики пиометры – это овариогистерэктомия всех животных, не предоставляющих племенную ценность. Медикаментозное (консервативное) лечение небезопасно, применяется исключительно при открытой форме пиометры, т.к. даёт временное улучшение, сохраняя риск возобновления заболевания, но с более тяжелыми симптомами и даже летальным исходом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехнология репродукция животных с основами андрологии: учебник [Текст] / под редакцией В. А. Яблонского и С. П. Хомина. - Винница: новая Книга, 2006-592 с.
2. Карпов В. А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных [Текст] / А. В. Карпов. - М.: Россельхозиздат, 1990 – - 288 с.
3. Rabinowitz P. M. Pet-Related Infections [Text] / P. M. Rabinowitz, Z. Gordon, L. Odofin // Am. Fam. Physician. – 2007. – Vol. 76 (9). - P. 1314-1322.
4. Looney A. The Association of Shelter Veterinarians veterinary medical care guidelines for spray-neuter programs [Text] / A. Looney, W. Bohling, P. Bushby // J. Am. Vet. Med. Assoc. – 2008. – Vol. 233 (1). - P. 74-86.
5. Руководство по репродукции и неонатологии собак и кошек [Текст] / под ред. Дж. Симпсон, Г. Ингланда, М. Харви. - М.: Софион, 2005 – - 280 С.
6. клиническая ветеринарная фармакология: учебное пособие [Текст] / по редакции А. И. Канюки. - Одесса: Астропринт, 2006 – - 296 С.
7. Noakes D.E. Endogenous and exogenous control of ovarian cyclicity [Text] / D. E. Noakes, T. J. Parkinson, G. C. W. England //Veterinary reproduction and obstetrics. Philadelphia.: Saunders, 2009. – P. 6-9